

CONCEPT ȘI MODEL FUNCȚIONAL PENTRU SISTEM SUPT DECIZII DESTINAT EXPORTULUI DE DATE DIN REGISTRUL DE STAT AL ACCIDENTELOR RUTIERE ÎN FORMATUL CADaS AL UNIUNII EUROPENE

CZU: 004.89:351.78:656.13.08(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6991757

Viorel BULIMAGA¹,
Universitatea de Stat din Moldova

CONCEPT AND FUNCTIONAL MODEL OF THE DECISION SUPPORT SYSTEM INTENDED FOR THE EXPORT OF DATA FROM THE STATE REGISTER OF ROAD ACCIDENTS IN THE EUROPEAN UNION'S CADaS FORMAT

ABSTRACT. According to previous studies, for certain data tables in the Automated Information System "State Register of Road Accidents" (AIS SRRA), was found the correspondence, partial or total, of the sets of variables and/or values, with those contained in the tables of the European Union's CADaS standardized data set. In the case of these correspondences it is possible to develop algorithms, based on mathematical logic, for organizing the export of AIS SRRA - CADaS data (structured problems). In other cases, the classification of data sets in AIS SRRA tables does not find a clear correspondence with similar data sets in CADaS, the development of such algorithms for organizing data export being unfeasible (unstructured problems). In this context, the usefulness of applying a Decision Support System (SSD) for the adaptation and export of data from the national AIS SRRA in the European Union's CADaS format was found.

This paper presents the concept of such an SSD, which includes the objectives of the System, the requirements for the components of the System, as well as the general structure of the databases - source and databases - destination. As a result of the study, the functional model of an SSD was presented, intended for the export of data from the Automated Information System "State Register of Road Accidents" in the European Union's CADaS format.

The practical purpose of the built concept and functional model is to develop intelligent SSDs for computational support of decision-making processes in the fields of standardization and export of data from / in different formats (defined differently). The effectiveness of SSD application increases significantly, if its architecture is based on expertise and the use of an artificial neural network for the analysis of data from several previous cases.

Keywords: *intelligent decision support system; structured problems; unstructured problems; artificial neural network; State Register of Traffic Accidents; CADaS data set; export of data from/to different formats.*

Introducere. Pentru monitorizarea evoluției pe termen lung a sistemului de siguranță rutieră și a eficienței măsurilor de reducere a accidentelor rutiere prin Decizia Consiliului UE, a fost creată Baza de Date Comunitară a Accidentelor Rutiere – CARE.

Seturile de date naționale, ce urmează a fi integrate în baza de date CARE, conțin structurile și definițiile originale, astfel sistemele naționale de colectare a datelor privind accidentele nu întotdeauna sunt compatibile și comparabile de la stat la stat. În context, Comisia Europeană (CE) a prevăzut și pus în aplicare un set de reguli de transformare a seturilor de date naționale, asigurând ca sistemul CARE să dispună de date compatibile.

¹ **Viorel BULIMAGA**, Școala Doctorală de Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești, Universitatea de Stat din Moldova, viorel.bulimaga@uni.md

Din această perspectivă la nivelul Uniunii Europene, a fost elaborată recomandarea pentru un Set comun de date privind accidentele – *Common Accident Data Set (CADaS)* [1], care constă într-un set minim de elemente de date standardizate, care să permită accesul la date comparabile privind accidentele rutiere în Europa. În acest mod, au fost adăugate mai multe variabile și valori cu o definiție comună la cele conținute în modelele anterioare ale bazei de date CARE, maximizând astfel potențialul bazei de date CARE și permițând analize mai detaliate și mai fiabile la nivel european.

Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al accidentelor rutiere” (în continuare – SIA RAR) gestionat de Ministerul Afacerilor Interne a fost realizat în baza Concepției Sistemului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.693/2007 ce definește destinația acestuia, descrierea obiectelor informaționale și a datelor acumulate. Setul detaliat de date colectate în SIA RAR este stabilit prin ordin comun al autorităților abilitate [2].

Potrivit studiilor anterioare [3], pentru anumite tabele de date din SIA RAR, a fost constatată corespondența, parțială sau totală, a seturilor de variabile și/sau valori, cu cele conținute în tabelele de date CADaS, fiind posibilă elaborarea unor algoritmi, bazați pe logica matematică, pentru organizarea exportului de date SIA RAR – CADaS (probleme structurate). În alte cazuri, clasificarea seturilor de date din tabelele SIA RAR nu își regăsește o corespondență clară cu seturile similare de date din CADaS, elaborarea unor asemenea algoritmi pentru organizarea exportului de date fiind irealizabilă (probleme nestructurate).

În lucrarea anterioară [4], a fost examinată aplicabilitatea sistemelor suport pentru decizii (SSD) în domeniul managementului siguranței rutiere pentru a fundamenta deciziile manageriale, în vederea optimizării raportului cost-eficiență pe diverse segmente: (1) Identificarea și clasificarea sectoarelor periculoase pe arterele rutiere, determinând modul și termenele de intervenție în proiectarea infrastructurii rutiere pentru a reduce pericolul acestor sectoare; (2) Sprijinirea în timp real a deciziilor conducătorului de vehicul, în baza informațiilor interne (parametrii vehiculului) și externe (mesaje privind infrastructura rutieră) pentru a oferi avertismente sau recomandări utile cu privire la pericolele potențiale ale mediului de conducere; (3) Evaluarea amplitudinii și clasificarea situațiilor de urgență în transporturi, pentru implicarea forței de muncă și a resurselor serviciilor de salvare.

În consecință, a fost constatată utilitatea aplicării unui Sistem suport pentru decizii pentru adaptarea și exportul datelor din SIA RAR în formatul CADaS al Uniunii Europene. Eficacitatea aplicării SSD sporește semnificativ, dacă arhitectura și funcționalitățile lor sunt proiectate integrând metodele și tehnicile inteligenței artificiale.

1. Obiectivele Sistemului informatic. Scopul SSD studiat este soluționarea problemei privind realizarea exportului de date din SIA RAR național, în formatul agreat de către baza de date comunitară CARE, precum și identificarea automatizată în acest proces a corespunzierilor structurilor și semnificațiilor seturilor de date naționale cu structurile și definițiile modelului comunitar CADaS.

Obiectivul specific al SSD este organizarea exportului de date din/în tabele de date cu seturi de variabile și valori de format diferit (definite diferit), precum și uniformizarea automatizată a datelor exportate în acest proces.

Obiectivele principale ale SSD sunt:

1. Automatizarea procesului de export de date din tabelele de date ale SIA RAR național în cele ale modelului comunitar CADaS, prin identificarea corespundențelor dintre seturile de variabile și valori similare.

2. Elaborarea unui subsistem de suport în vederea identificării celei mai potrivite corespundențe pentru valoarea (definiția) unei variabile din tabelul de date al SIA RAR din setul de valori (definiții) al variabilei similare a modelului comunitar CADaS.

3. Elaborarea unui subsistem de rapoarte statistice în baza tabelelor de date obținute ca rezultat al exportului de date în modelul comunitar CADaS, în vederea verificării corectitudinii funcționării procesului de export de date.

2. Exigențe față de sistemul informatic. Un sistem de suport inteligent reprezintă un sistem deductiv, capabil să construiască automat, în baza cunoștințelor încorporate sau furnizate din exterior, algoritmi de soluționare a problemelor formulate de către utilizatorul final [5]. Un sistem inteligent este dotat cu: un motor inferențial, o bază de cunoștințe, o bază de date, o interfață inteligentă om-calculator, un modul explicativ ș.a.

De asemenea, sistemul va asigura principiile de adaptabilitate la evoluția (completarea, detalierea) în timp a seturilor de variabile și valori ale SIA RAR național și celor ale modelului comunitar CADaS, de confidențialitate a informațiilor, de fiabilitate și securitate ale sistemului informatic și a bazelor de date.

3. Baza centrală de date. Potrivit studiilor anterioare [3], SSD studiat operează cu trei tabele de date – sursă, furnizate de Registrul de stat al accidentelor rutiere (SIA RAR): Accidentul (AR.RAR), Vehiculul (Veh.RAR) și Persoana (Pers.RAR). Datele din cele trei tabele-sursă urmează a fi exportate în patru tabele de date ale modelului comunitar CADaS: Accidentul (A.CAD), Drumul (R.CAD), Unitatea de trafic (U.CAD) și Persoana (P.CAD).

Datele din fiecare tabel al SIA RAR își regăsesc datele corespondente în unul sau două tabele din Setul comun de date CADaS, conform următorului tabel:

Tabel

Correspondența seturilor de date ale tabelelor SIA RAR și CADaS

Tabelul-sursă din SIA RAR	Tabelul-destinație CADaS
Accidentul (AR.RAR)	Accidentul (A.CAD) Drumul (R.CAD)
Vehiculul (Veh.RAR)	Unitatea de trafic (U.CAD)
Persoana (Pers.RAR)	Unitatea de trafic (U.CAD) Persoana (P.CAD)

4. Modelul funcțional al sistemului informatic. Urmare ajustării corespunzătoare a modelului de luare a deciziilor propus pentru evaluarea amplitudinii și clasificarea situațiilor de urgență în transporturi [6], la condițiile cazului studiat, poate fi proiectat următorul model funcțional pentru un SSD destinat exportului de date din SIA RAR național în formatul CADaS al UE (Fig.).

5. Rezultatele scontate. Prezentul concept propune dezvoltarea metodologiilor și tehnologiilor generative de creare și implementare a SSD inteligente, orientate pe familii de probleme decizionale. Cercetarea se bazează pe analiza problemelor slab structurate, SSD, performanțelor inteligenței artificiale, metodelor de modelare matematică.

Au fost studiate și luate în considerare metodele de cercetare în care pentru evaluarea amplitudinii și clasificarea situațiilor de urgență în transporturi, este aplicat un SSD inteligent bazat pe cunoștințe de specialitate și utilizarea unei rețele neuronale artificiale pentru analiza datelor din mai multe cazuri precedente. Drept rezultat al studierii modelelor funcționale relevante ale SSD aplicabile în domeniul managementului situațiilor de urgență în transporturi, a fost identificat și construit modelul funcțional pentru un SSD destinat exportului de date din SIA RAR național în formatul CADaS al UE.

SSD proiectat reprezintă o tehnologie informațională inteligentă, destinată să asiste specialistul responsabil de evaluarea evenimentelor rutiere în funcție de factorii condiționali, pentru identificarea soluțiilor de prevenire a acestora și a resurselor necesare a fi alocate.

Scopul practic al conceptului și modelului funcțional construit constă în elaborarea de SSD inteligente pentru susținerea computațională a proceselor decizionale în domeniile de uniformizare și export de date din/în formate diferite (definite diferit).

Aplicațiile SSD sunt preconizate să demonstreze productivitate de elaborare considerabil mai mare în raport cu cea a metodologiilor convenționale, mod unificat de elaborare și un grad înalt de reutilizare.

Fig. Model funcțional pentru un SSD destinat exportului de date din SIA RAR în formatul comunitar CADaS

Referințe:

1. SAURABH, Verma. *CARE DATABASE CADaS – Common Accident Data Set*, Directorate-General for Mobility and Transport, European Commission. (https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/cadas_glossary_v_3_6.pdf).
2. Ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Sănătății și Biroului Național de Statistică nr.335/224/827/81 din 26 octombrie 2016 „Cu privire la evidența accidentelor rutiere”.
3. BULIMAGA, Viorel. Recomandări practice de armonizare a sistemului național de evidență a accidentelor rutiere cu modelul comunitar CADaS. În: *Conferința „Integrare prin cercetare și inovare”. Științe ale naturii și exacte*, 9-10 noiembrie 2018. Chișinău: CEP USM, 2018, pp. 255-259.
4. BULIMAGA, Viorel. Sisteme suport pentru decizii aplicate în gestionarea siguranței rutiere. În: *Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe exacte și economice”*, Chișinău, CEP USM, 2021, nr.2 (142).
5. CIOBU, Victor, PALADI, Florentin, CĂPĂȚĂNĂ, Gheorghe. Sistem informatic adaptiv „Determinarea stărilor proprii ale moleculelor de Fullerene”. În: *Studia Universitatis Moldaviae, Seria “Științe exacte și economice”*, 2015, nr.2(82), pp.10-15.
6. MATVEEV, A., et al. Intelligent decision support system for transportation emergency response. În: *Transportation Research Procedia*, no.50 (2020), pp. 444-450. (<http://www.sciencedirect.com>)